

БОЛАЛАРНИ ЭМОЦИОНАЛ ҲИССИЙ ЗЎРИҚИШЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШДА МАКТАБ - ОТА-ОНАЛАР ҲАМКОРЛИГИ

Qaraxonova Lobarxon Musaxonovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti bo'lim mudiri, п.ф.д(DSc) katta ilmiy xodim

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17170835>

Emotsional tajriba va qiziqishlarga asoslangan holda bolaning turli faoliyatlar jarayonida bilish, anglash, aniqlab olish qobiliyati shakllanadi, turli emotsiyalar mazmunini tushunish va ifodalash, kattalar ko'magida ularni differentsiatsiyalash, o'z emotsional holatini baholash va boshqarish amalga oshiriladi va olamga, boshqa kishilarga, o'ziga nisbatan emotsional-pozitiv munosabat shakllanadi. Natijada bolaning jamoada o'zini erkin his qilishi, boshqalar bilan muloqot qilishi va munosabatga kirishishi yengillashadi, ijodiy imkoniyatlarini namoyon etish uchun shart-sharoitlar yanada kengayadi.

Maktab - davlat va jamiyat taraqqiyotida muhim o'rin tutadigan ta'lim muassasalaridan biridir. Maktab o'quvchilari kunning ko'p qismini asosan shu ta'lim muassasasida o'tkazadilar. Shu nuqtai nazardan, maktab o'quvchilarini yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda dars jarayoni hamda bo'sh vaqtlarini to'g'ri tashkil qilish lozim. Bugungi kunda respublikamizdagi maktablar 7 yoshdan 17-18 yoshgacha yigit-qizlarni qamrab olgan. Maktab o'quvchilarini uchta yosh davriga ajratishimiz mumkin:

- 1) kichik maktab yoshi (1-4 sinflar);
- 2) o'smirlilik yoshi (5-9 sinflar);
- 3) ilk o'sprinlik (10-11 sinflar).

Kichik maktab yoshi davri 7-11 yoshlarni o'z ichiga oladi. Kichik maktab yoshi bolalarini tadqiq etgan olimlar turli yo'nalish va nazariyalar asosida o'rganishgan. Xususan, L.S.Vigotskiy yosh inqirozlarini asos qilib olgan va bu davrni «7 yosh inqirozi» deb nomlaydi. Olimning yosh davrlarini tabaqalash nazariyasi ilmiy-tarixiy ahamiyatga ega bo'lib, uning rivojlanishini amalga oshiruvchi inqirozlarning roli to'g'risidagi mulohazalari va olg'a surgan g'oyalari hozirgi kunning talabiga mosdir. D.B.Elkonin esa yosh bosqichlarini davrlashtirishda yetakchi faoliyatga urg'u beradi. Yetakchi faoliyatning inson shaxs sifatida kamol topishidagi roli nazariyaning negizini tashkil qiladi. Olim kichik maktab yoshidagi bolalarning yetakchi faoliyati sifatida ta'lim (o'qish)ni belgilaydi. Ta'lim bolani yangi hayot sari olib kiruvchi omil sifatida belgilaydi. Kichik maktab yoshidagi bolalarda psixik emotsional holatlar o'smirlarga nisbatan tez va izesiz o'tib ketadi. Bunda boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining o'rni katta. Chunki bu davrda asosan mashg'ulotlarni bitta o'qituvchi olib boradi va kun davomida o'quvchilar bilan birga bo'ladi.

O'qitish jarayonida bolalarga individual holda yondashadi. O'smirlilik davri asosan 11(12)-15 yoshli yigit va qizlarni o'z ichiga olib, boshqa yosh davrlardan shiddatli va o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Ayni shu davrda o'smirda jinsiy balog'atga yetish va jismoniy o'sish amalga oshadi. O'smir yigit-qizlar psixik jihatdan ham kamolotga erisha boshlaydi. O'smirlilik davri taqlidchanligi, muhim nuqtai nazarning shakllanmaganligi, hissiyotlilik, mardligi, tantiligi bilan kichik maktab yoshidagi o'quvchilardan farqlanadi. Ayrim o'smir o'quvchilarda o'zidan qoniqmaslik, o'ziga past baho berish kabi holatlar ham kuzatiladi. Shuning uchun ular tashqi ta'sirlarga oson beriladi hamda shaxsiy va erkin fikrga ega bo'lmaydi. Shu boisdan ular atrofdagi

mishmishlarga ishonuvchan bo'ladi. Bu esa o'smirlarning psixik holatiga turlicha ta'sir ko'rsatadi. Psixik holatlar deb, psixik hayot shakllari, diqqat, hissiyot, iroda jarayonlariga aytiladi. Psixik holatlar xushchaqchaqlik, ruhlanish, siqilish, ziyraklik, qat'iylik, tirishqoqlik kabilar bo'lib, shaxslarda ma'lum darajada barqaror bo'lib, ularning muayyan xususiyatiga ham aylanib qoladi.

Bugungi kunda dunyoda sodir bo'layotgan ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar o'quvchilar ongiga turlicha ta'sir ko'rsatmoqda. Ratsional bo'lmagan axborotlar ta'siriga tushib qolish esa stress, depressiya, vahima, monotoniya, yolg'izlik kabi psixik holatlarga olib kelmoqda. Bunday holatlar, ayniqsa, o'quvchilarning psixik va fiziologik salomatligiga, ba'zan hayotiga ham salbiy ta'sir etadi. Stress (ing. stress – taranglik, kuchli hayajonlanish) - psixik reaksiya bo'lib, boshqa sharoitga o'rganish, o'tishni bildiradi. Bu atamani birinchi bo'lib kanadalik fiziolog olim G.Sele 1936 yilda kiritgan.

Hayotdagi o'zgarishlar, tez olib boriladigan ishlar odam organizmida reaksiya keltirib chiqaradi³. Stress organizmning total mobilizatsiyasi hisoblanadi, ya'ni o'ta og'ir, murakkab vaziyatdan chiqish yoki qiyin sharoitga moslashish. O'smirlarda stress holatlari asosan xafa bo'lganda, uyalganda, turli xatarlarga duch kelganda paydo bo'ladi. Stress psixologlar tomonidan «organizmning hayotga reaksiyasi» sifatida e'tirof etiladi va salbiy baholanmaydi. Ammo, tez-tez stressga tushish, uni vaqtida bartaraf eta olmaslik distress holatiga duchor qiladi. Distress (ing. distress - g'am-tashvish, uqubat) - hayot uchun xavfli bo'lgan, stressning eng og'ir salbiy ko'rinishi.

Inson uchun eng azobli va zararli bo'lgan stress holati hisoblanib, bu qiyin ahvolga tushib qolganda biror-bir yaqinlaridan ajraganda yoki shaxsiy tomondan juda qiyin ahvolga tushganda yuz beradi. Bu o'z navbatida o'smir hayotini xavf ostida qoldiradi. «Stress qanday qilib distressga aylanadi?» degan savolga javob topish zarur. G.Selening fikricha, insonlar o'z farzandlarini yoshligidan muammolardan asrab-avaylashlari bolaning umumiy moslashuv sindromining pasayishiga olib keladi. Natijada bola oddiy stress holatidan distressga osonlikcha berilishi mumkin. Psixik stress tashqaridan gap orqali yoki turli harakatlar orqali kelib chiqadi. Masalan, sport musobaqasida ishtirok etayotganda yoki qattiq quchoqlashib ko'rishganda stress paydo bo'ladi, lekin u zararsiz hisoblanadi.

Stressning ozgina foydali tomonlari ham bor, chunki bu paytda odam muvaffaqiyat tomon intilib qoladi, organizmini kurashishga tayyorlaydi yoki undan qochish, himoyalanihga harakat qiladi. Shunday stress turi ham borki, u doimiy stress deb ataladi. Doimiy stresslar mas'uliyatli ishni bajarish davomida hamda jarayonda kamchiliklar aniqlanganda paydo bo'ladi. O'smirlik davrida quyidagi doimiy stresslar uchraydi:

1. Uyqusizlik.
2. Ko'krakdagi og'riq, ya'ni yurak atrofidagi og'riqlar.
3. Yo'tal (tez-tez tomoqni tozalash uchun bo'ladigan yo'tal).
4. Emotsional disbalans, ya'ni kayfiyatning tushib ketishi.
5. Doimiy toliqish.

O'smirlik davrida ko'p uchraydigan stress holatlardan yana biri – o'smir shaxsining o'zgaralar tomonidan o'z vaqtida tan olinmasligidir. Shuningdek, shaxs faoliyatidagi stresslardan biri moddiy bo'lib, pul muammosiga taqaladi. Chunki bu davrda kattalar va o'smirlar o'rtasidagi ziddiyatlarning sababchilaridan biri ham moddiy jihatdan otaona, bobo-buvilariga qaramligidir.

Eng jiddiy stresslardan biri – oiladagi ijtimoiy muhitda befarqlik va negativizmning mavjudligidir. Ya'ni oiladagi ayrim salbiy holatlar, yo'qotishlar, o'zaro kelishmovchilik lar, ajrashish, o'lim, nizoli vaziyatlar, oiladagi muhitning nosog'lomligi, ota-onalarning farzandi

qobiliyat va xohish-istaklari bilan qiziqmasligi. Masalan, ota-onalar o'rtasidagi nizoli holatlar bolaga qattiq ta'sir etadi. Bularning barchasi o'smir psixologiyasida o'z aksini topishi va unga nisbatan o'smir tomonidan ob'ektiv yondashish stressning kuchayishiga olib keladi.

Qo'rquv, xavotirlik, pessimizm, negativizm, depressiya, frusturatsiya yuqori darajadagi tajovuzkorlik kabi hissiy holatlar bir vaqtning o'zida ham stressning oqibati, ham stressning vujudga kelishi uchun sabab bo'ladi. Vahima – vas-vasa - his-tuyg'u va kayfiyatning buzilish turlaridan biri. O'smirlarda eng ko'p uchraydigan emotsional holatlardan biri vahimaga tushish va har xil xayollarga borish.

Oqibatda o'tmishdagi yomon voqealarni eslab siqilishi yoki bo'lar-bo'lmas narsalarni o'ylashi, hali sodir etilmagan, aytib bo'lmaydigan yomon fikrlarga borib vahimaga tushadi. Bu narsalar ichki holatni o'zgartirib, xotirjamlikni yo'qotadi. Bunda odamning faolligi yo'qolib o'zini qo'lga ololmaydi va ko'pincha tinimsiz yig'laydi. Bunday narsalarni og'riq bilan tenglashtirish mumkin. Vahimani keltirib chiqargan sabab kerakli bilim va axborotning yetishmasligi, dunyoqarashning torligi, tanqidiy tafakkurning to'laqonli rivojlanmaganligidadir.

Monotoniya – stressning qarama-qarshi holatidir. Masalan, bu holat ko'proq ish, shaxsiy hayotda kuzatiladi. Har kuni bir xil ishini qayta-qayta bajarish natijasida o'smir monotoniya holatiga tushib qoladi. Bu holat insonda zerikish, loqaydlik, hayotga nisbatan qiziqishni kamaytiradi, tashqi qiyofasida g'amginlik, nimadandir norozilik alomatlari, befarqlik kuzatiladi. Buning natijasida shaxsda iroda, fikrlash qobiliyati sustlashadi, maqsadga yetish uchun harakat kamayadi.

Shaxsda miyaning tormozlanish natijasida tevarak-atrofdan kelayotgan signallarni qabul qilmasdan, faqat o'z joniga qasd qilish, boshi oqqan tomonga ketish kabilarni maqsad qilib qo'yadi. Monotoniya chalingan shaxslar ustidan kuzatuv olib borilganda ularda alahsirash, gallyusinatsiyalar, xavotirlanish kuzatilgan. Taqqoslash - bolaga ota-onasi, yaqinlari tomonidan tarbiya berish jarayonida yo'l qo'yan katta xatolardan biri. Shaxsga tarbiya berish jarayonida kattalar tomonidan bevosita boshqa tengdoshlari, aka-opalarida yoki o'zining yoshligidagi ayrim xususiyatlari bilan uning xususiyatlarini taqqoslash holatlari uchraydi. Natijada bolada o'z ichki salohiyatlari, qobiliyatini rivojlantirish, individualligini ro'yobga chiqarishga intilish susayadi, o'z-o'ziga ishonchi susayadi.

Xozirgi avlod turli-tuman o'yinlar orasidan kompyuter o'yinlariga o'ch sanaladi. Bazan «oddiy o'yin-da» deb baho beriladigan va ota-onalar tomonidan loqaydlik bilan qabul qilinadigan o'yinlar zamirida shafqatsizlik, g'ayriixtiyoriylik, beandishalik kabi holatlar targ'ib qilinadi. Bola o'yinga shu darajada tobe bo'lib qoladiki, real hayot bilan o'yinning farqini ajrata olmaydi.

Natijada o'quvchida salbiy emotsional holatlardan himoyalaniş mexanizmlari izdan chiqadi. O'quvchida qaysarlik, agressivlik va affektiv holatlar rivojlanib boradi. Natijada depressiya, fobiya, frusturatsiya, shizofreniya kabi psixosomatik kasalliklar shakllanadi. Pedagoglar va ota-onalarda bolalarning psixogigienik talablari mazmun-mohiyatini bilishlari lozim. Umumta'lim maktablari o'quvchilarini kuzatish va suhbatlashish jarayonida ma'lum bo'ldiki, stressning quyidagi belgilari ularda yaqqol namoyon bo'ladi:

- dars jarayonida diqqatni jamlay olmaslik;
- xotiraning yomonlashuvi;
- ishtahaning buzilishi;
- surunkali charchoq;
- tez-tez bir muammo haqida gapirish;
- surunkali bosh og'rig'i.

Xulosa. Shunday qilib, mahalla, maktab va o'z oilasi tomonidan ko'proq qo'llab-quvvatlangan o'smirlar ruhiy zarba bilan bog'liq kasalliklarga kamroq chalinar ekanlar. Shu sababli psixik emotsional holatlarga qarshi kurashish uchun shaxs o'zida psixologik jihatdan tashqi ta'sirlarga nisbatan ongli munosabat (psixologik immunitet)ni shakllantira olishi lozim. Bunda maktab amaliyotchi psixologi, sinf rahbari va ota-onalar o'smirlarda salbiy emotsional holatini yengish uchun uni keltirib chiqaruvchi sabablarni aniqlashi lozim.

Ularni bartaraf etish uchun pedagoglar jamoasi va o'quvchilar jamoasi uchun alohida dastur asosida seminar-trening mashg'ulotlarini muntazam olib borish lozim. Maktab o'quvchilarining bo'sh vaqtini to'g'ri tashkil qilish maqsadga muvofiq.

O'smirda monotoniyani keltirib chiqaruvchi sabablar quyidagilar bo'lishi mumkin:

- o'qituvchi-pedagoglar hamda ota-onalarda psixologik bilimlarning yetishmasligi;
- o'smirlar psixologiyasini bilmasligi;
- o'smirlarda kun tartibining mavjud emasligi;

– o'smirlarda kelajak haqidagi aniq tasavvurlarning yo'qligi. Shundan kelib chiqqan holda negativ holatlarni bartaraf etishda quyidagi tavsiyaga kelindi. Stress holatiga tushgan o'quvchilarni stressga qarshi quyidagi usul va vositalarni qo'llash yaxshi natija beradi:

- stress holatiga nisbatan antistress kayfiyatini shakllantirish. Bunda bir kunda 3 daqiqa davomida sababsiz tabassum qilish yoki hayotidagi eng quvonchli xotiralarni qog'ozga qayd etish;

- ko'proq badantariya, biror sport turi, jismoniy mehnat yoki jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish, shodon musiqaga raqsga tushish;

- musiqa tinglash (klassik va mumtoz musiqa tavsiya etiladi (masalan, «Munojot»);

- autotrening (o'z-o'zini ishontirish). Bu jarayonda maktab psixologi turli trening mashg'ulotlaridan foydalanishi maqsadga muvofiq;

- ko'zguga qarab, dunyodagi eng baxtli, eng omadli, eng chiroyli inson ekanligingizni ovoz chiqarib aytish;

- relaksatsiya (o'z-o'zini yengillashtirish) orqali stress holatiga barham berish mumkin (Ko'zingizni yuming, dengizning shovullashi, shamolning yuzingizni silab o'tishi, havoning yoqimlili, olmaning yoqimli isi, jajji bolajonlarning kulgisini eslang. Astasekinlik bilan nafas olib, nafas chiqaring). Relaksatsiya jarayonida yana turli yoqimli manzaralarni ko'z oldimizga keltirishimiz ham mumkin;

- nafas olish mashqi. Bunda o'quvchilar chuqur nafas oladilar, uni biroz tutib turib, keyin nafas chiqaradilar. Ushbu mashqni eng kamida 5 marotaba takrorlash lozim. So'ngra past ovozda «men xotirjamman» deb 3 marta ta'kidlash zarur;

- o'zingizni seving, ardoqlang hamda yomon holatlardan asrang

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz. / Sh.Mirziyoevning O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqi. 2017 yil 14 dekabr. //http:// uza.uz /oz/ politics/ erkin-va-farovon-demokratik-O'zbekiston-davlatini-mard-va-olizh-14-12-2016.
2. G'oziev E. Ontogenez psixologiyasi. - T.: «Noshir», 2010. -44-b.
3. Umarov B.M. Psixologiya. – T: «Voris-nashriyot», 2012. –262-b
4. Baratov Sh. Psixologiya tarixi. Ma'ruzalar matni. - T., 1996. –46-b.

5. Fayziyev Y., Eshboev E. Umumiy va tibbiy psixologiya. - T. «Ilm-ziyo», 2011. -70-b. 6.
<https://uz.m.wikipedia.org> 7. <https://www.b17.ru>